

IMKONIYATI CHEKLANGAN TALABALARNI PARAVOLEYBOL SPORT TURIDA TASHXISLASH QOIDALARINING MAZMUNI VA AHAMIYATI

G.Yunusova

O'zDJTSU

MAD-51-24 magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14393431>

Annotatsiya. Maqolada imkoniyati cheklangan talabalarni paravoleybol sport turida ularni funksional holatini baholash va tashxislashdagi qoidalar mazmuni tarkibini tahlil etish kabi yondoshuvlarning dolzarbligi, uning bugungi kundagi ahamiyati asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: Paravoleybol, tasnif, paralogik, jamoa, amputant, standart, rekreatsiya, funksiya, morfofunktsional, dinamika, mexanizm.

Ключевые слова: Параволейбол, классификация, парологический, командный, ампутантный, норматив, рекреационный, функция, морфофункциональный, динамика, механизм.

Keywords: Paravolleyball, classification, paralogical, team, amputee, standard, recreational, function, morphofunctional, dynamics, mechanism.

Dolzarbligi. Hukumatimiz tomonidan ishlab chiqilgan qonun va farmonlarda ta'kidlanganidek, jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarga sport bilan shug'ullanish uchun shart-sharoitlarni kengaytirish hamda ular o'rtasida sport bilan shug'ullanuvchilar qamrovini yanada oshirish, barcha turdagi sport ta'lim muassasalarida jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslar uchun sport bo'limlarini bosqichma-bosqich tashkil etish hamda iqtidorga ega bo'lgan jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarni tanlab olish, ularni sport turlariga yo'naltirish, tayyorlash hamda oliy sport mahoratiga erishishini ta'minlovchi uzluksiz yagona kompleks tizimni joriy etish, rivojlantirilayotgan (mavjud), yangi tashkil etilayotgan va kelajakda yangi tashkil etilishi rejalashtirilgan paralimpiya sport turlarini har tomonlama rivojlantirish va ommalashtirish, paralimpiya sport turlari bo'yicha malakali mutaxassislarni tayyorlash, qayta tayyorlash va ularning malakasini oshirish tizimini yaratish hamda ilmiy tadqiqotlar olib boorish,

Jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarni ijtimoiy qo'llab-quvvatlash, ularning jamiyatda munosib o'rin egallashlarini rag'batlantirish, jismoniy va ijtimoiy moslashuvi integratsiyasini dasturiy-uslubiy ta'minlash, kasbiy rehabilitatsiya va kadrlar tayyorlash, jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida maxsus ta'lim muassasalarida hamda mahallalarda sport musobaqalarini muntazam ravishda o'tkazish, barcha turdagi sport ta'lim muassasalarida jismoniy imkoniyati cheklangan va nogironligi bo'lgan shaxslarning sport bilan shug'ullanishlari uchun zamonaviy moddiy-texnik bazani shakllantirish masalalari yuzasidan joylarda bugungi kunda bir qator vazifalar amalga oshirilmoqda.

Voleybol sport turlarini yanada ommalashtirish, yoshlar orasidan voleybol sport turlari bilan shug'ullanuvchi sportchilarni saralab olish tizimini yaxshilash, ushbu sport turi bo'yicha zamonaviy sport infratuzilmasini yaratish hamda milliy terma jamoalarimizning nufuzli sport musobaqalarida yuqori natijalarga erishishini ta'minlash maqsadida va nogironligi bo'lgan shaxslar o'rtasida para voleybol sport musobaqalarini o'tkazib borish dolzarb hisoblanadi.

Jahon paravoleybol tasniflash qoidalarining umumiy mazmuni ya'ni "tasniflash qoidalari" tushunchasini yoritish va ushbu qoidalar tomonidan va Xalqaro Paralimpiya Qo'mitasining sportchini tasniflashdagi kodeks, xalqaro standart talablarini ma'qullanishi yuzasidan birinchi bobda batavsil yoritilgan bo'lib, u har 4 yilda qayta o'zgartirishlar bilan yangilanib boriladi.

Ushbu tasniflash qoidalari tasniflash qoidalarining ajralmas qismidir uni to'ldirishda o'ziga xos bo'lgan tasniflash shakllari mavjud. Unga ko'ra sportchilarni funksional jihatlarini baholashda muhim hisoblanadi.

Paravoleybol sport turi qoidalari vaqti-vaqti bilan Jahon paravoleybol qoidalari tomonidan o'zgartirilishi mumkin. Tasniflash quyidagilar uchun amalga oshiriladi:

a) paravoleybol musobaqasida qatnashish huquqiga ega ekanligini aniqlash; paralimpiya sportchisi bo'lish maqsadiga erishish imkoniyatida bo'lgan sportchilar.

b) ushbu sport turida ishtirok etish maqsadida sportchilarni sport sinflariga guruhlash;

Ushbu tasniflash qoidalari jumladan sportchiga sport klassi ajratilgan bo'lsa Jahon paravoleybol qoidalarining amaldagi qoidalari bo'yicha cheklanmagan sport texnikasi asosida xalqaro musobaqalarda qatnashishiga ruxsat beriladi.

Tasniflash qoidalarida tasniflash qoidalariga ko'ra ikki qismga ajratiladi. Bunda Jahon paravoleybol tasniflash qoidalaridagi berilgan o'zgartirishlar bo'yicha to'ldirish mumkin va vaqti vaqti bilan almashtirish mumkin bo'ladi.

Tartib va talab nizomlariga ko'ra xalqaro paralimpiya qo'mitasi tomonidan sportchilarni tasniflash kodeksi xalqaro standartlarga hamrohlik qiladi.

Sportchining majburiyatlari. Sportchilarning roli va mas'uliyatiga quyidagilar kiradi:

a) barcha amaldagi siyosat, qoidalar va jarayonlarni bilish va ularga rioya qilish ushbu tasniflash qoidalari bilan belgilangan;

b) sportchilarni baholashda vijdonan ishtirok etish;

c) salomatlikni saqlash sharoitlari bilan bog'liq yetarli ma'lumotni ta'minlash;

d) ushbu klassifikatsiyani buzish bilan bog'liq har qanday tekshiruvlar bilan hamkorlik qilis;

e) jarayonda tasniflash bilan bog'liq shaxsiy tajriba yoki tajriba almashishda faol ishtirok etish orqali tadqiqot ishlarini amalga oshirish;

Sportchini qo'llab-quvvatlash bo'yicha xodimlarning majburiyatlari

a) barcha amaldagi siyosat, qoidalar va jarayonlarni bilish va ularga rioya qilish ushbu tasniflash qoidalari bilan belgilangan;

b) sportchining munosabat va muloqot qadriyatlari va xatti-harakatlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishdagi hamkorlik tasnifi;

c) tizimlarda tasniflashni ishlab chiqish, boshqarish va amalga oshirishda yordam berish;

d) ushbu klassifikatsiyani buzish bilan bog'liq har qanday tekshiruvlarni qoidalar bilan bog'lash;

Tasniflash bo'yicha xodimlarning roli va mas'uliyatiga quyidagilar kiradi:

a) barcha amaldagi siyosiy, qoidalar va jarayonlar haqida to'liq bilimga ega bo'lish ushbu tasniflash qoidalari bilan belgilangan;

b) tasniflash munosabatini shakllantirish uchun ularning ijobiy hamkorlikdagi ta'sirini rivojlantirish;

c) tasniflashni ishlab chiqish, boshqarish va amalga oshirishda yordam berish;

Xodimlarni tasniflash

1 Tasniflash. Xodimlar ularni samarali amalga oshirish uchun asosiy hisoblanadi.

Tasniflash qoidalari. Jahon paravoleybol tasnifi xodimlarini tasniflashni tayinlaydi va ularning har biri amalga oshirishni tashkil etishda boshqarishdagi asosiy rol vazifalarini ta'minlashni amalga oshiradi.

Klassifikatsiya bo'limi boshlig'ini tayinlanish borasida esa Jahon paravoleybol tasnifi boshlig'ini tayinlashda unga tasniflash bo'limi boshlig'i va yo'nalish, boshqaruv, muvofiqlashtirish va amalga oshirish uchun mas'ul shaxs sifatida tayinlanishni talab etadi.

Agar Tasniflash bo'limi boshlig'i tayinlanishi mumkin bo'lmasa, Jahon paravoleybol tasnifi boshqasini tayinlashi mumkin shaxs yoki shaxslar guruhi birgalikda (agar shunday shaxs yoki shaxslar guruhi bo'lsa).

Tasniflash. Tasniflash boshlig'i sertifikatlangan klassifikator bo'lishi kerak. Tasniflash boshlig'i muayyan mas'uliyatni va/yoki o'tkazishni topshirishi mumkin.

Klassifikator rasmiy sifatda vakolat berilgan va Jahon paravoleybol tomonidan sertifikatlangan shaxs hisoblanadi.

Ushbu tasniflash qoidalaridagi hech narsa tasniflash rahbarining ham bo'lishiga to'sqinlik qilmaydi. Classifier yoki ChiefClassifier sifatida tayinlangan bo'ladi.

Klassifikatorlar. Klassifikatorlar tasniflash uchun javobgardirlar.

Bosh klassifikatorlar. Bosh klassifikator - bu boshqarish, muvofiqlashtirish va boshqarish uchun tayinlangan klassifikatordir.

Paravoleybolda quyidagilarni bajarish lozim ya'ni: sportchilarni baholash jarayonida qatnashishi kerak bo'lgan sportchilarni aniqlash, klassifikatorlarni ushbu klassifikatsiya qoidalarining to'g'ri bajarilishini nazorat qilishni amalga oshiradi.

Paravoleybolda barcha komponentlarida ishtirok etish uchun stajyor klassifikatorlarini tayinlashi mumkin. Tasniflash guruhi nazorati ostida sportchilarni baholashni amalga oshiradi.

Klassifikator Xulq-atvor qoidalari. Jahon paravoleyboldagi tasnifning yaxlitligi o'tkazilishiga bog'liq. Xodimlarni tasniflash. Jahon Jahon paravoleybol uchun professional majmuini qabul qiladi.

Xulosa. "Tasniflovchi xulq-atvor kodeksi" deb ataladigan xulq-atvor standartlari ya'ni barcha tasniflash xodimlari klassifikatorning xulq-atvor kodeksiga rioya qilishlari kerak. Klassifikatorning xulq-atvor kodeksiga zid bo'lgan har qanday voqea va hodiisa haqda Jahon paravoleyboliga xabar berishi kerak. Agar Jahon paravoleybol bunday hisobotni olsa, u hisobotni tekshiradi va agar bo'lsa tegishli intizomiy choralar ko'radi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021-йил 18-майдаги "Паралимпия ҳаракатини ривожлантиришга доир қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида"ги ПҚ-5114. Қ
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2024 yilda 19-iyuldagi "Voleybol sport turlarini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi 274-son Qarori
3. World ParaVolley classification Rules. January. 2018
4. Hislop, H. J. and J. Montgomery. Daniels and Worthingham's Muscle Testing: Techniques of Manual Examination. 7th ed. Philadelphia: W.B. Saunders Company, 2002
5. Mirjamolov M.X. Bobomurodov N.Sh., Kdirova M.A., Davlatova L.T. Adaptiv sport o'yinlarini o'rgatish metodikasi (Paravoleybol). Daslik-T: 2023 yil
6. Kh M. M., Svetlichnaya N. K. Abdiev Sh. A., Davlatova LT, Sobirova LB Improving Pedagogical Mechanisms to Increase Special Physical Preparation of Students with Disabilities in Uzbekistan //Psychology and education. – 2021. – Т. 58. – №. 2. – С. 1379-1389.
7. Lola Tilopovna Davlatova ADAPTIV SPORT O'YINLARINI (VOLEYBOL) O'QITISH METODIKASIDA HARAKAT USLUBLARI VA QOIDALARI // Scientific progress. 2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-voleybol-o-qitish-metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari> (дата обращения: 16.12.2022).
8. Абдиев Шерзод Абдурахмонович. "ПАРАЛИМПИЯ ЗАХИРА СПОРТЧИЛАРИНИ КИНЕМАТИК ТАВСИФЛАРИ БЎЙИЧА САРАЛАШ" Research Focus, vol. 2, no. 12, 2023, pp. 76-80.
9. Бобомуродов Н. Ш. Физическая реабилитация борцов с нарушениями в позвоночнике у квалифицированных борцов //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 2. – С. 874-879.
10. Lola Tilopovna Davlatova ADAPTIV SPORT O'YINLARINI (VOLEYBOL) O'QITISH METODIKASIDA HARAKAT USLUBLARI VA QOIDALARI // Scientific progress.

2022. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/adaptiv-sport-o-yinlarini-voleybol-o-qitish-metodikasida-harakat-uslublari-va-qoidalari> (дата обращения: 16.12.2022).
11. Л. Б.Собирова ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ НАРУШЕНИЙ РОСТА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ // Academic research in educational sciences. 2021. №5. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/effektivnost-ispolzovaniya-spetsialnyh-uprazhneniy-v-profilaktike-narusheniy-rosta-u-mladshih-shkolnikov> (дата обращения: 16.12.2022).